

**ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В MATLAB**

**PARAMETERS OF THE TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM FOR
MODELING THE MOVEMENT OF AN ELECTRIC ROLLING STOCK IN
MATLAB**

БРЕДИХИН ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ЛЕЧКИН ИВАН ОЛЕГОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ГУСЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

ГРАЧЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,

Российский университет транспорта.

BREDIKHIN YAKOV VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

LECHKIN IVAN OLEGOVICH,

Russian University of Transport.

GUSKOV DENIS SERGEEVICH,

Russian University of Transport.

GRACHEVA ANNA VASILEVNA,

Russian University of Transport.

В данной статье рассматриваются основные показатели, которые можно получить при моделировании в среде MATLAB. Выделены виды изменений напряжения в контактной сети. Представлены осциллограммы напряжений на токоприемниках электропоездов, полученные в результате моделирования. Определена относительная реализуемая мощность трансформаторов ТП. Выявлено, что рассмотренные показатели позволяют оценить системы тягового электроснабжения по энергетическим и экономическим параметрам. По результатам анализа сделан вывод о стабильности и безопасности работы системы.

This article discusses the main indicators that can be obtained when modeling in the MATLAB environment. The types of voltage changes in the contact network are highlighted. Voltage waveforms on electric train current collectors obtained as a result of simulation are presented. The relative realized power of TP transformers is determined. It is revealed that the considered indicators make it possible to evaluate traction power supply systems according to energy and economic parameters. Based on the results of the analysis, a conclusion was made about the stability and safety of the system.

Ключевые слова: *моделирование, MATLAB, поезда, инженеры, исследователи, анализ, оптимизация, железнодорожный транспорт.*

Key words: *modeling, MATLAB, trains, engineers, researchers, analysis, optimization, railway*

transport.

Чтобы эффективно решать эксплуатационные задачи в системе тягового электроснабжения (СТЭ), необходимо проводить системные замеры параметров работы силового оборудования, анализировать результаты этих измерений и использовать имитационное моделирование СТЭ. В этом процессе важно применять интегральные показатели, которые объединяют большое количество данных и позволяют точно оценить состояние системы и принять верные решения, касающиеся эксплуатации, проектирования или стратегии развития. Одними из таких показателей являются: относительная реализуемая мощность трансформаторов тяговой подстанции, временные функции потерь напряжения тяговой сети, временные функции потерь напряжения в тяговой сети, несимметрия напряжений на вводах тяговых подстанций и уровень наведённой ЭДС в смежной, которые и будут рассмотрены в статье.

В первую очередь речь пойдёт об осциллограммах напряжений на токоприемнике поездов. Уровень напряжения на токоприемнике является одним из самых важных показателей работы системы тягового электроснабжения. Он определяется потерями напряжения в энергосистеме и трансформаторах подстанций при передаче электрической энергии к электроподвижному составу.

Потери напряжения в трансформаторах тяговых подстанций зависят от нагрузки подстанции и от коэффициента мощности нагрузки. Потери напряжения в тяговой сети, в свою очередь, представляют собой среднее значение потерь напряжения на токоприемнике ЭПС за время его следования по участку.

Изменение напряжения в контактной сети бывают двух видов:

- Плавное (отклонение напряжения);
- Резкое мгновенное изменение (бросок или колебание).

Плавное изменение вызвано движением электроподвижного состава по участку: чем дальше он удаляется от тяговой подстанции, тем больше значение сопротивления контактной сети между составом и самой подстанцией, что и вызывает рост потерь напряжения в контактной сети.

Мгновенное резкое изменение напряжения (увеличение или уменьшение) может произойти на токоприемнике электровоза в результате прекращения работы режима тяги (или его возобновления) другого электровоза, находящегося в той же межподстанционной зоне, что и первый. Такие скачки напряжения негативно влияют на работу тяговых двигателей и могут привести к нежелательным броскам силы тяги. Помимо этого, снижение напряжения на токоприемнике оказывает влияние на работу вспомогательного оборудования электроподвижного состава.

Номинальное напряжение тяговых подстанций переменного тока равно значению напряжения холостого хода трансформаторов на подстанции или напряжению на питающих линиях [1]. Наибольшее допустимое напряжение на токоприемнике ЭПС, в условиях эксплуатации, не должно превышать 29 кВ, а наименьшее при любых эксплуатационных условиях не должно быть ниже 19 кВ (с точки зрения надежности работы электроподвижного состава).

На рис. 1 продемонстрирована осциллограмма, полученная при моделировании, для участка, по которому движется пять пар поездов. По графику можно наблюдать, что уровень напряжения не опускается ниже регламентируемого.

Одним из основных устройств тягового электроснабжения в целом и тяговой подстанции в частности, является трансформатор (понижающий и/или тяговый) [2]. Выбор требуемого для конкретной подстанции трансформатора на момент проектирования, оценка загруженности, диагностика состояния при эксплуатации, своевременное решение о выводе трансформатора из работы по его техническому состоянию или замена с целью увеличения

мощности тяговой подстанции, а также при возможном увеличении числа пульсаций выпрямительного агрегата являются важными стратегическими задачами планирования обновления, модернизации и эксплуатации энергетического хозяйства энергоснабжения.

Рис. 1. Оциллограммы напряжений на токоприемниках электропоездов, полученные в результате моделирования

Основным же показателем работы трансформатора будет являться относительная реализуемая мощность трансформаторов тяговой подстанции. Такой показатель является коэффициентом, который позволяет наглядно увидеть загруженность трансформатора в номинальном режиме работы. Он показывает отношение расчётной мощности к номинальной мощности трансформатора. Для оценки параметра получим зависимость коэффициента мощности от времени. В результате получим, что $S_{ТП}^*$ – это конечное, установившееся значение на графике функции.

Рис. 2. Относительная реализуемая мощность трансформаторов ТП, полученная в результате моделирования

На рис. 2 представлен график относительной реализуемой мощности трансформатора тяговой подстанции. По нему мы видим установившееся значение измеряемой величины равное 0,86. Это говорит о том, что трансформатор подобран верно, имеет запас по мощности, что благоприятно сказывается на его сроке службы.

Также важными параметрами любой высоковольтной сети являются эффективность и экономичность. В их отсутствии работа сети является нецелесообразной, а в некоторых случаях даже небезопасной, особенно в системах с высокой нагрузкой. Одним из основных факторов, формирующих представление о вышеназванных параметрах, является значение потерь электроэнергии. В тяговой сети передача осуществляется от тяговой подстанции до электроподвижного состава.

Рис. 3. Временные функции потерь напряжения в тяговой сети, полученные в результате моделирования

На рис. 3 продемонстрирована осциллограмма потерь напряжения в тяговой сети, по результатам моделирования. По ней можно наблюдать, что результаты являются удовлетворительными, а также номинальный режим работы тяговой сети не нарушен.

Ещё одним важным показателем является несимметрия напряжений на вводах тяговой подстанции.

Несимметричная нагрузка энергосистем вызывает несимметричные потери напряжения в ее элементах и в результате приводит к появлению несимметрии напряжения у трехфазных потребителей [5]. Обычно трехфазная система питает большое количество потребителей как трехфазных, так и однофазных. При этом однофазные потребители стараются распределить как можно равномернее между фазами трехфазной системы [3]. Чем меньше доля нагрузки, приходящейся на энергосистему, и чем она равномернее распределена, тем меньше несимметрия нагрузки и тем, следовательно, меньше неблагоприятное влияние однофазной нагрузки на трехфазную систему. Однако от негативного влияния однофазных потребителей

избавиться полностью не выходит, и неравномерность нагрузки приводит к менее эффективной работе всех элементов трехфазной цепи (генераторов, трансформаторов, асинхронных двигателей и линий электропередачи).

При симметричных (если все э. д. с., напряжения или токи равны между собой и сдвинуты относительно друг друга на 120°) трехфазных потребителях все фазы трехфазной системы нагружаются равномерно [4; 5].

Электрический локомотив однофазного тока является однофазной нагрузкой, к тому же нагрузкой большой мощности. Поэтому вопросам несимметрии нагрузки и несимметрии напряжения, вызываемых в энергосистеме тяговой нагрузкой, уделяют серьезное внимание как при проектировании и эксплуатации системы электроснабжения электрифицированных железных дорог, так и при проведении технико-экономических исследований.

Полученный график несимметрии напряжений на вводах тяговой подстанции продемонстрирован на рис. 4.

Рис. 4. Несимметрия напряжений на вводах ТП, полученная в результате моделирования

Следующий параметр тяговой системы электроснабжения – уровень наведенного ЭДС в смежной линии.

Вокруг проводов, передающих электрическую энергию переменного тока, возникает переменное электромагнитное поле, которое создает во всех смежных сооружениях, находящихся в этом поле (другие линии электропередачи, воздушные и кабельные линии связи, металлические трубопроводы, заборы и др.), электродвижущие силы (ЭДС) и, как следствие, токи. Эти ЭДС и токи могут производить опасные и мешающие влияния, то есть создавать условия работы электрического и другого оборудования, несовместимые с техническими требованиями и правилами техники безопасности [6].

На рис. 5 продемонстрирована осциллограмма уровня наведённого ЭДС в смежной линии, по результатам моделирования. По уровню напряжения можно сказать, что уровень достаточно велик и требуются мероприятия его снижению [7].

Рис. 5. Уровень наведенной ЭДС в смежной линии, полученный в результате моделирования

Рассмотренные показатели позволяют оценить системы тягового электроснабжения по энергетическим и экономическим параметрам. Анализируя результаты, можно судить о стабильности и безопасности работы системы [7]. Использование таких показателей при разработке новых и перерасчете старых энергосистем позволит убедиться в их эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородулин Б.М. Симметрирование токов и напряжений на действующих тяговых подстанциях переменного тока // Вестник ВНИИЖТ. 2003. № 2. С. 17-24.
2. Гречишников В.А., Шаламай И.В., Власов С.П. Уменьшение потерь электроэнергии в тяговой сети за счёт выравнивания напряжения на шинах тяговых подстанций постоянного тока // Электротехника. 2017. № 9. С. 46-48
3. Костюченко Л.П. Имитационное моделирование систем сельского электроснабжения в программе MATLAB. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2012. 215 с. EDN WLQDIJ.
4. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: «Транспорт» 1982. 528 с.
5. Мамошин Р.Р., Бородулин Б.М. Трансформаторы тяговых подстанций с повышенным симметрирующим эффектом // Вестник ВНИИЖТ. 1989. № 1. С. 22-24.
6. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог. М.: МИИТ, 2016. 154 с.
7. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystem и Simulink. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. 288 с.

© Бредихин Я.В., Лечкин И.О., Гуськов Д.С., Грачева А.В., 2024.